

Özel Yetenekli Öğrencilerin Matematik Özyeterlik Algıları ve Üstbiliş Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gülcihan Su¹
Seyran Ergin Aydemir²
Samet Kılıç³
Esat Avci⁴

DOI: 10.5281/zenodo.12602001

Öz

Bireylerin hayatlarında olumlu deęişimler meydana getirmek eğitimin amaçlarındanır. Öğrenme ortamında hedeflere ulaşılabilmesi için özyeterlik ve üstbiliş becerileri üzerinde durulması gereken becerilerdir. Belirtilen becerilerin dikkate alınması noktasında üzerinde durulması gereken gruplardan biri özel yetenekli öğrencilerdir. Özyeterlik ve üstbiliş becerilerinin gerekli olduğu alanlardan biri matematik alanıdır. Bu sebeple özel yetenekli öğrencilerin matematik eğitiminin incelenmesi önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde 5, 6, 7, ve 8. sınıf düzeyinde devam eden özel yetenekli öğrencilerin matematik öz yeterlik algısı ve üstbiliş becerilerinin cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, yeterlik alanı gibi farklı deęişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığı ve aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın evreni, Mersin'in dört merkez ilçesinde bulunan bilim ve sanat merkezlerinde genel yetenek alanında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde öğrenim gören 1708 özel yetenekli öğrencidir. Araştırmanın örnekleme ise bu öğrenciler içinden rastgele belirlenen ve çalışmaya gönüllü katılan özel yetenekli 334 öğrencidir. Çalışmada kullanılan veri toplama araçları "Matematik Özyeterlik Ölçeđi" ve "Öğrenciler İçin Matematik Dersi Üstbiliş Becerileri Testi"dir. Veriler SPSS 26 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Cinsiyet ve okul türünün, matematik öz yeterlik algılarında ve biliş üstü becerilerde anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Öğrencinin devam ettiği BİLSEM programı ve sınıf seviyesinin öğrencilerin matematik özyeterlik algılarında ve üstbiliş becerilerinde anlamlı bir fark yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan çalışmada öğrencilerin matematik öz yeterlikleri ile üstbiliş becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özyeterlik, Üstbiliş, Özel Yetenekli Öğrenciler

¹ Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi/Mersin, glchnsu@gmail.com

² Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi/Mersin, erginseyran@gmail.com

³ Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi/Mersin, sametkiloc@windowlive.com

⁴ Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi/Mersin, esatuavci@gmail.com

Investigating the Relationship Between Mathematics Selfefficacy Perceptions and Metacognitive Skills of Gifted Students

Abstract

Creating positive changes in the lives of individuals is one of the aims of education. Self-efficacy and metacognition skills are the skills that should be emphasised in order to achieve the goals in the learning environment. One of the groups that should be emphasised at the point of considering the mentioned skills is gifted students. One of the fields where self-efficacy and metacognition skills are necessary is mathematics. For this reason, it is important to examine the mathematics education of gifted students. The aim of this study is to examine whether the mathematics self-efficacy perception and metacognitive skills of gifted students attending Science and Art Centres at the 5th, 6th, 7th, and 8th grade levels differ according to different variables such as gender, school type, grade level, competence area and the relationship between them. The study was designed according to the relational screening model, which is one of the general screening models among quantitative research designs. The population of the study is 1708 gifted students studying in science and art centres in four central districts of Mersin at the 5th, 6th, 7th and 8th grade level of secondary school in the field of general ability. The sample of the study was 334 gifted students who were randomly selected among these students and participated in the study voluntarily. The data collection tools used in the study were "Mathematics Self-Efficacy Scale" and "Mathematics Course Metacognitive Skills Test for Students". The data were analysed using SPSS 26 software. It was determined that gender and school type did not create a significant difference in mathematics self-efficacy perceptions and metacognitive skills. It was concluded that the BİLSEM programme and the grade level of the student created a significant difference in students' mathematics self-efficacy perceptions and metacognitive skills. In the study, a positive, moderate relationship was found between students' mathematics self-efficacy and metacognitive skills.

Keywords: Selfefficacy, Metacognition, Gifted Students

Giriş

Eğitimin amaçlarından biri bireylerin gerçek hayat problemleri ile baş edebilme becerilerini geliştirmektir. Eğitim ortamları, bireylerin kendi öğrenmelerinin farkına varabildiği, edindiği bilgileri yorumlayarak yeni durumlara aktarabildiği, kendi öğrenme sorumluluğunu alabildiği, gerçek hayat problemlerini çözebildiği ve yorumlayabildiği bir anlayışla yapılandırılmalıdır (Kahramanoğlu ve Deniz, 2017). Bu doğrultuda öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin amacına ulaşması ve bireylerin gelişiminin desteklenmesi için bilişsel ve duyuşsal becerilerin bir arada ele alınması gerekmektedir.

Öğrenme ortamında hedeflere ulaşılabilmesi için üzerinde durulması gereken becerilerden biri özyeterliktir. Özyeterlik inancı, bireylerin harekete geçme ve davranış sergileme konusundaki kararlarını etkileyen önemli bir faktördür ve bireyin belli bir işi başarabilmesi için yapılacak olan etkinlikleri planlayıp, bunu başarabileceği kanısına varmasıdır (Bandura, 1997). Özyeterlik inancı, bir öğrencinin öğrenme ortamında ne şekilde ne kadar gayret göstereceğini, zorluklarla nasıl başa çıkabileceği ve ne kadar direnç göstereceğini belirlemektedir (Yıldız, 2015). Özyeterlik inancı düşük olan öğrenciler karşılaştıkları problemleri olduğundan daha zor olarak algılama eğiliminde olup daha sığ düşünme yoluna

girmektedirler (Bandura, 1993). Yüksek özyeterlik algısına sahip bireyler ise daha rahat ve güvenli düşüncelerle probleme yaklaşma eğilimindedirler (Pajares, 2002).

Öğrenme ortamında ele alınması gereken becerilerden biri de üstbiliş becerisidir. Üstbiliş becerisi, aktif öğrenme anında, bilişsel süreçlerin dinamik olarak kontrolünü sağlayan üst düzey bir düşünme becerisidir (Livingston, 1997). Diğer bir tanıma göre üstbiliş becerisi, bireyin kendi bilişsel süreciyle ilgili bilgi veya bunlarla ilgili öğrenmelerini, aktif olarak bildikleriyle bilmediklerini düşünmesidir (Chauhan ve Singh, 2014). Alanyazında üstbiliş becerisine yönelik çalışmaların büyük oranda problem çözme ve okuduğunu anlama üzerine olduğu görülmektedir (Akgül, 2014). Bu durum üstbiliş becerisinin bireyin neyi, ne zaman, nasıl sorularını sorarak öğrenmesi ile ilgilidir (Schraw ve Moshman, 1995).

Belirtilen becerilerin dikkate alınması noktasında üzerinde durulması gereken gruplardan biri özel yetenekli öğrencilerdir. Özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta fark edilerek, sahip oldukları yeteneklerini geliştirici ortamların oluşturulması (Eraslan Çapan, 2010), kişisel öğrenme hızlarına cevap verebilecek (Kök, 2012; Uzun, 2004), bireysel gereksinimleri doğrultusunda farklılaştırılmış bir eğitim görmeleri önemlidir (Saraç ve Özarslan, 2018). Ayrıca bu öğrencilerin sahip oldukları bilgiyle yeni edindikleri bilgiler arasında bağlantı kurabilmeleri ve kendi öğrenmelerini denetleyebilmeleri için üstbilişsel becerilere sahip olmaları gerekmektedir (Hacker, 1998). Üstbilişsel beceriler öğrencilere içinde buldukları durumlara farklı yönlerden bakış açısı kazandırdığı için özel yeteneklilerin eğitiminde önemli bir yeri vardır (Makel, 2009). Özel yetenekli öğrenciler üstlendikleri görevleri sonuna kadar yüksek motivasyonla yürütebilmektedir (Stenberg ve Davidson, 2005). Bu öğrencilerin sorunlara kendilerince zekice çözümler buldukları, herkesten farklı oldukları, inandıkları fikirlerden kolay kolay vazgeçmedikleri ve riske atılabildikleri (Ataman, 2004) bilinmektedir. Özyeterlik becerisi olarak adlandırabileceğimiz ve olumlu gözüken bu davranışların özel yetenekli öğrencilerin üstbilişsel becerilerinin gelişimini nasıl etkilediği takip edilmelidir.

Gerek özyeterlik becerisinin gerekse üstbiliş becerisinin gerekli olduğu alanlardan biri matematik alanıdır. Özel yetenekli öğrencilerin matematik eğitimini inceleyen çalışmalar bu öğrencilerin matematik alanında başarılı olmalarında hangi etkenlerin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmalar, matematik başarısı için özyeterlik becerisi ve üstbilişsel becerilerin dikkate alınması gerektiğini söylemekte (Carr, Alexander ve Folds-Bennett, 1994; Pajares, Miller ve Johnson, 1999; Yabaş, 2008) ve yüksek özyeterlik algısına sahip olan öğrencilerin matematikte başarılı olduğunu belirtmektedir (Hackett, 1985; Randhawa, Beamer ve Lundberg, 1993; Pajares, 1996; Pajares ve Kranzler, 1995).

Alanyazında özyeterlik algıları ve üstbilişsel becerileri farklı değişkenlere göre ele alan çalışmalar yer almaktadır. Özyeterlik algısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını ele çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Özyeterlik algısının cinsiyete göre farklılaşmadığını belirten çalışmalar olduğu gibi (Akgül, 2014; Öztürk ve Kurtuluş, 2017; Sevgi ve Zihar, 2020; Pajares ve Kranzler, 1995) erkek öğrencilerin özyeterlik algılarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğunu söyleyen (Ergin, 2022; Hackett, 1985; Junge ve Beverly, 1994; Junge ve Dretzke, 1995; Meehan, 2007; Pajares, 1996; Pajares ve Miller, 1994; Terzi ve Mirasyedioğlu, 2009) veya kız öğrencilerin özyeterlik algılarının erkek öğrencilerden yüksek olduğunu belirten çalışmalar da (Koç ve Karabağ, 2013; Lent, Brown ve Larkin, 1984; Öztürk ve Şahin, 2015) bulunmaktadır. Okul türü değişkenine göre öğrencilerin matematik özyeterlik algıları özel okulda okuyan öğrencilerin lehinedir (Albayrak, Tarım ve Baypınar, 2023; Kurbanoglu ve Takunyacı, 2012; Taşdemir, 2016). Sınıf seviyesi değişkenine göre matematik özyeterlik algısı da değişebilmektedir. Genel olarak üst sınıflarda okuyan öğrencilerin

matematik özyeterlik algıları alt sınıfta okuyan öğrencilerden daha düşüktür (Akgül, 2014; Albayrak, Tarım ve Baypınar, 2023; Sevgi ve Zihar, 2020). Üstbilişsel becerilerin ele alındığı çalışmalarda ise cinsiyetin üstbiliş beceriler üzerinde bir etkisinin olmadığı (Ağpak, 2019; Akgül, 2014; Arslan, 2020), kızların üstbilişsel becerilerinin erkeklerden daha yüksek olduğu (Bağçeci, Döş ve Sarıca, 2011; Evran ve Yurdabakan, 2013) sonuçlarına ulaşan çalışmalar mevcuttur. Okul türünün üstbiliş becerilere etkisinin olmadığı görülmektedir (Evran ve Yurdabakan, 2013). Sınıf seviyesi ise üstbiliş becerilerde farklılaşmaya neden olmaktadır. Araştırmacılar sınıf seviyesi arttıkça üstbiliş beceri düzeyinin düştüğünü belirtmektedir (Ağpak, 2019; Arslan, 2020; Evran ve Yurdabakan, 2013; Öztürk ve Kurtuluş, 2017). Öğrencilerin matematik özyeterlik algısı ile üstbiliş becerileri arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar iki beceri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğunu söylemektedir (Akgül, 2014; Alcı ve Yüksel, 2012; Deniz, 2017; Malpass ve O'Neil ve Hocevar, 1999; Öztürk ve Kurtuluş, 2017).

Özyeterlik algısı ile üstbilişsel becerilerin birbiriyle ilişkili olduğu (Schunk ve Pajares, 2009) söylene de özyeterlik algısı ile üstbilişsel beceriler arasındaki ilişkileri gösteren çalışmaların sayıca az olduğu görülmektedir (Tunca ve Alkın Şahin, 2014). Problemleri çözme sırasında bireylerin göstermiş olduğu bilişsel etkinlikleri ifade etmek amacıyla kullanılan üstbiliş becerileri ile bireyin kendi kavramalarını açıklamak için kullanılan özyeterlik inancının matematikle aralarında olan bağın detaylı incelenmesinin önemi vurgulanmaktadır (Kahramanoğlu ve Deniz, 2017). Bununla birlikte öğrencilerin matematik özyeterliklerinin ele alındığı araştırmaların çoğunlukla farklı yetenek düzeylerine sahip öğrencilere odaklanarak gerçekleştirildiği ancak özel yetenekli öğrencilere odaklanılmasının önemli olduğu söylenmektedir (Pajares, 1996).

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) 5, 6, 7, ve 8. sınıf düzeyinde devam eden özel yetenekli öğrencilerin matematik öz yeterlik algısı ve üstbiliş becerilerinin cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi, yeterlik alanı gibi farklı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ve aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Buna bağlı olarak aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.

1. Öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre matematik öz yeterlik algılarında ve üstbiliş becerilerinde anlamlı bir farklılık var mıdır?
2. Öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türü değişkenine göre matematik öz yeterlik algılarında ve üstbiliş becerilerinde anlamlı bir farklılık var mıdır?
3. Öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıf seviyesi değişkenine göre matematik öz yeterlik algılarında ve üstbiliş becerilerinde anlamlı bir farklılık var mıdır?
4. Öğrencilerin öğrenim gördükleri BİLSEM programı (Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (BYF) – Özel Yetenekleri Fark Ettirme Programı (ÖYG)) değişkenine göre matematik öz yeterlik algılarında ve üstbiliş becerilerinde anlamlı bir farklılık var mıdır?
5. Öğrencilerin matematik özyeterlik puanları ile üstbiliş beceri puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Çalışma, nicel araştırma desenlerinden genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Tarama modeli, geçmişte veya günümüzde var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Genel tarama modelinde, çok sayıda elemandan oluşan bir evrenden belirlenen bir örneklem üzerinde tarama yaparak evren hakkında genel bir yargıya varmak amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama modeli ise iki veya daha çok değişken birlikte değişimini ortaya koymaya çalışan tarama yaklaşımlarıdır (Karasar, 2011). Bu çalışmada, var olan durum üzerinden özel yetenekli öğrencilerin matematik öz yeterlik algıları ve biliş üstü beceri düzeylerinin bazı değişkenlere göre karşılaştırılması, matematik öz yeterlik algıları ile üstbiliş becerileri arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle araştırmanın ilişkisel tarama modeline göre tasarlanması uygun görülmüştür.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evreni, Mersin'in dört merkez ilçesinde bulunan bilim ve sanat merkezlerinde genel yetenek alanında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde öğrenim gören 1708 özel yetenekli öğrencidir. Araştırmanın örneklemini ise bu öğrenciler içinden rastgele belirlenen ve çalışmaya gönüllü katılan özel yetenekli 334 öğrencidir. Kayıp veri analizi yapıldıktan sonra örneklem 291 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma öncesi Millî Eğitim Bakanlığı Araştırma Uygulama İzinleri Genelgesi doğrultusunda araştırma izni başvurusu yapılmış ve gerekli izin-onay işlemleri tamamlanmıştır. Araştırmaya katılacak öğrencilerin velilerine öğrencilerinin araştırmaya katılabileceğine yönelik onam formu gönderilmiş ve velilerinden izin alınan öğrenciler araştırmaya dâhil edilmiştir. Öğrenciler de çalışma ile ilgili bilgilendirilmiş ve sadece gönüllü olan öğrenciler ölçekleri doldurmuştur.

Örnekleme yer alan öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri okul türü, sınıf seviyesi, bilim ve sanat merkezine devam ettikleri program türüne göre dağılımları Tablo 1'de yer almaktadır.

Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri okul türü, sınıf seviyesi, bilim ve sanat merkezine devam ettikleri program türüne göre dağılımlar

		N	%
Cinsiyet	Kız	136	47
	Erkek	155	53
Okul Türü	Devlet Okulu	133	45
	Özel Okul	158	54
Sınıf Seviyesi	5. Sınıf	78	27

	6. Sınıf	87	30
	7. Sınıf	84	29
	8. Sınıf	42	14
BİLSEM Programı	BYF	170	58
	ÖYG	121	42
Toplam		291	100

Tablo 1'e göre öğrencilerin cinsiyetlerine, öğrenim gördükleri okul türleri, öğrenim gördükleri sınıf seviyeleri ve BİLSEM'de devam ettikleri programa göre dağılımlarının dengeli olduğu söylenebilir.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarından birincisi Akgül (2014) tarafından geliştirilen Matematik Özyeterlik Ölçeğidir (MÖY). Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,92'dir. Ölçek dördümlük likert tipi 14'ü olumlu, 11'i olumsuz toplam 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinden alınabilecek en düşük puan 25, en yüksek puan ise 100'dür (Akgül, 2014).

Çalışmada kullanılan veri toplama araçlarından ikincisi Panaoura ve Philippou (2003) tarafından geliştirilen, Özcan (2010) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Öğrenciler İçin Matematik Dersi Üst Biliş Becerileri Testidir (BÜB). Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı 0,83'tür. Ölçek beşli likert tipi 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinden alınabilecek en düşük puan 15, en yüksek puan 75'tir (Özcan, 2010).

Bu çalışmada ise Matematik Özyeterlik Ölçeğinin iç tutarlık katsayısı 0,90 ve Matematik Dersi Üstbiliş Becerileri Testinin iç tutarlık katsayısı 0,86 olarak bulunmuştur. Bu bulgular doğrultusunda ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.

Verilerin Analizi

Verileri analiz etmek için her iki ölçekten elde edilen veriler SPSS 26 programına girilmiştir. İlgili ölçeklerden elde edilen 334 öğrenciye ait veriler girildikten sonra 43 öğrencinin verilerinde çok sayıda ölçek maddesi işaretlenmediği için bu veriler veri grubundan çıkarılmış ve çalışma 291 öğrencinin verileri ile gerçekleştirilmiştir. Ters puanlanan maddeler dönüştürülmüştür. Her iki ölçeğin madde puanlarının ortalaması hesaplanmıştır. 291 öğrenciye ait verilerde az sayıdaki kayıp veriler yerine serilerin ortalamaları atanmıştır. MÖY ve BÜB verilerinin normal dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla çeşitli normallik testleri uygulanmıştır. MÖY verilerinin Kolmogrov-Smirnov ve Shapiro-Wilk anlamlılık değerleri dağılımın normal olmadığını ($p < 0,05$) gösterse de çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde bu değerlerin -1,5 ve +1,5 arasında olmasından dolayı dağılımın normal olarak kabul edilebileceği (Tabachnick ve Fidell, 2013) sonucuna varılmıştır. BÜB verilerinin Kolmogrov-Smirnov anlamlılık değeri ($p = 0,099$) dağılımın normal olduğunu göstermektedir. Çarpıklık ve basıklık değerleri ile görsel analizler de dağılımın normal olduğunu desteklemektedir.

Tablo 2. Dağılımların çarpıklık-basıklık değerleri

	Çarpıklık	Basıklık
MÖY	-0,864	0,826
BÜB	-0,309	0,089

Öğrencilerin cinsiyet, okul türü ve bilim ve sanat merkezine devam ettikleri program değişkenlerine göre matematik dersi üstbilis beceri düzeyleri arasında, cinsiyet, okul türü ve bilim ve sanat merkezine devam ettikleri program değişkenlerine göre matematik öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. Öğrencilerin sınıf seviyesi değişkenine göre matematik dersi üstbilis beceri düzeyleri arasında, sınıf seviyesi değişkenine göre matematik öz yeterlik düzeyleri arasında anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Öğrencilerin matematik dersi üstbilis beceri düzeyleri ile matematik öz yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki olup olmadığını belirlemek için Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

Öğrencilerin sınıf seviyesinin öğrencilerin matematik öz yeterlik algılarında ve üstbilis becerilerinde anlamlı bir fark yarattığı ($p < 0,05$) ANOVA'da belirlenmiştir. Bu farklılığın sınıf seviyelerine göre hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla post hoc analizleri yapılmıştır. Grup varyanslarının homojen olduğu belirlenmiştir. Farklı sınıf seviyelerindeki örneklem sayıları eşit olmadığından Gabriel post hoc analizi tercih edilmiştir.

Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemine cevap bulabilmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 3'te yer almaktadır.

Tablo 3. Cinsiyete Göre Matematik Özyeterlik Algı ve Üstbilis Beceri Düzeyleri

	Gruplar	N	X	ss	t	sd	p
MÖY	Kız	136	3,27	0,47	-0,914	289	0,361
	Erkek	155	3,32	0,43			
BÜB	Kız	136	3,77	0,68	1,153	289	0,250
	Erkek	155	3,67	0,69			

Tablo 3'te yer alan bulgulara göre öğrencilerin matematik öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlamlı bir fark görülmemektedir ($p > 0,05$). Benzer şekilde öğrencilerin üstbilis beceri düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır ($p > 0,05$).

Araştırmanın ikinci alt problemine cevap bulabilmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4. Okul Türüne Göre Matematik Özyeterlik Algı ve Üstbilis Beceri Düzeyleri

	Gruplar	N	X	ss	t	sd	p
MÖY	Devlet Okulu	132	3,30	0,43	-0,114	288	0,910
	Özel Okul	158	3,30	0,46			
BÜB	Devlet Okulu	132	3,75	0,63	0,907	288	0,365
	Özel Okul	158	3,68	0,73			

Tablo 4'teki bulgulara göre öğrencilerin matematik öz yeterlik algılarında okul türüne anlamlı bir fark görülmemektedir ($p>0,05$). Benzer şekilde öğrencilerin üstbilis beceri düzeyleri okul türüne göre farklılaşmamaktadır ($p>0,05$).

Araştırmanın üçüncü alt problemine cevap bulabilmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 5'te yer almaktadır.

Tablo 5. BİLSEM'de Öğrenim Görülen Program Türüne Göre Matematik Özyeterlik Algı ve Üstbilis Beceri Düzeyleri

	Gruplar	N	X	ss	t	sd	p
MÖY	BYF	170	3,37	0,41	3,450	289	0,001
	ÖYG	121	3,19	0,48			
BÜB	BYF	170	3,80	0,68	2,785	289	0,006
	ÖYG	121	3,58	0,67			

Tablo 5'teki bulgulara göre öğrencilerin BİLSEM'de devam ettikleri program türünün matematik özyeterlik algılarında anlamlı bir fark yarattığı belirlenmiştir ($p<0,05$). BYF programındaki öğrencilerin matematik öz yeterlik algıları, ÖYG programındaki öğrencilerin matematik öz yeterlik algılarına göre daha yüksektir. Öğrencinin program türünün üstbilis becerilerinde anlamlı bir fark yarattığı belirlenmiştir ($p<0,05$). BYF programındaki öğrencilerin üstbilis becerileri, ÖYG programındaki öğrencilerin üstbilis becerilerine göre daha yüksektir.

Araştırmanın dördüncü alt problemine cevap bulabilmek için yapılan analiz sonuçları Tablo 6'da yer almaktadır.

Tablo 6. Öğrenim Görülen Sınıf Seviyesine Göre Matematik Özyeterlik Algı ve Üstbilis Beceri Düzeyleri

	Sınıf Düzeyi	N	X	ss	F	p	Fark
MÖY	5.Sınıf (1)	78	3,41	0,41		0,001	1>3

	6.Sınıf (2)	87	3,37	0,39	5,781		1>4
							2>3
	7.Sınıf (3)	84	3,19	0,46			2>4
	8.Sınıf (4)	42	3,15	0,53			
	Toplam	291	3,30	0,45			
	5.Sınıf (1)	78	3,89	0,73			
	6.Sınıf (2)	87	3,73	0,65			
BÜB	7.Sınıf (3)	84	3,61	0,65	3,203	0,024	1>3
	8.Sınıf (4)	42	3,55	0,70			1>4
	Toplam	291	3,71	0,68			

Tablo 6'daki bulgulara göre öğrencilerin sınıf seviyesinin matematik özyeterlik algılarında anlamlı bir fark yarattığı görülmüştür ($p<0,05$). Bu farklılığın sınıf seviyelerine göre hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla post hoc analizleri yapılmıştır. Buna göre 5.sınıfların matematik öz yeterlik algıları 7. ve 8. sınıflar ile farklılık göstermektedir. 5.sınıfların matematik öz yeterlik algıları, 7.sınıf ve 8. sınıflardan daha yüksektir. 6.sınıfların matematik öz yeterlik algıları 7. ve 8. sınıflar ile farklılık göstermektedir. 6.sınıfların matematik öz yeterlik algıları, 7. sınıf ve 8. sınıflardan daha yüksektir.

Tablo 6'daki bulgular öğrencilerin sınıf seviyesinin üstbilis becerilerinde anlamlı bir fark yarattığını göstermektedir ($p<0,05$). Bu farklılığın sınıf seviyelerine göre hangi yönde olduğunu belirlemek amacıyla post hoc analizleri yapılmıştır. Buna göre 5.sınıfların üstbilis becerileri 7. ve 8. sınıflar ile farklılık göstermektedir. 5.sınıfların üstbilis becerileri, 7.sınıf ve 8. sınıflardan daha yüksektir.

Öğrencilerin matematik öz yeterlikleri ile üstbilis becerileri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Pearson korelasyon katsayısına bakılmıştır. İki değişken arasındaki korelasyonun istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür ($p<0,05$). Korelasyon katsayısı 0,66 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen korelasyon katsayısı değeri orta düzeyde ilişkiyi göstermektedir (Köklü ve diğerleri, 2006). Matematik öz yeterlikleri ile üstbilis becerileri arasında pozitif yönde orta düzeyde bir ilişki vardır.

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışma kapsamında Bilim ve Sanat Merkezlerinde 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerin matematik özyeterlik algılarının ve üstbilis becerilerinin cinsiyet, okul türü, sınıf düzeyi ve BİLSEM programı gibi farklı değişkenlere göre farklılaşp farklılaşmadığı ve aralarındaki ilişki incelenmiştir.

Çalışma kapsamında elde edilen bulgular, cinsiyetin matematik özyeterlik algıları üzerinde anlamlı bir fark yaratmadığını göstermektedir. İlgili literatür incelendiğinde, bu çalışmanın sonuçlarına paralel olarak kız ve erkek öğrencilerin matematik özyeterlik algıları

arasında anlamlı bir fark bulunmadığına dair bulguların olduğu görülmektedir (Akgül, 2014; Öztürk ve Kurtuluş, 2017; Sevgi ve Zihar, 2020). Ancak bazı çalışmalar erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre matematikle ilgili özyeterlik algılarının daha yüksek olduğunu belirtirken (Ergin, 2022; Junge ve Beverly, 1995; Pajares ve Miller, 1994; Terzi ve Mirasyedioğlu, 2009), diğer çalışmalar da ise tam tersi yönde bulgular sunulmuştur (Hackett, 1985; Lent, Brown ve Larkin, 1984; Abalı Öztürk ve Şahin, 2015). Dolayısıyla, literatürdeki farklı çalışmaların çelişkili sonuçlarına rağmen bu çalışma cinsiyetin matematik özyeterlik algıları üzerinde belirgin bir etkiye sahip olmadığını öne sürmektedir.

Öte yandan cinsiyetin üstbilis beceriler üzerinde de anlamlı bir fark yaratmadığı belirlenmiştir. Literatürdeki diğer çalışmalar incelendiğinde, bu çalışma ile paralel olarak kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir farkın oluşmadığına dair bulgulara rastlanmaktadır (Ağpak, 2019; Akgül, 2014; Arslan, 2020). Böylelikle cinsiyetin üstbilis beceriler üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı sonucu diğer çalışmalar ile uyumlu bir şekilde desteklenmektedir. Öğrencilerin matematik özyeterlik algıları ve üstbilis becerileri açısından cinsiyete göre anlamlı bir farkın oluşmamasında öğrencilerin benzer kültürel, sosyal ve ekonomik koşullara sahip olması önemli bir etken olabilir. Ayrıca bu durum öğrencilerin eğitim alırken aynı çevresel etkilere maruz kaldıklarını ve benzer deneyimlere sahip olduklarını göstermektedir. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi aşamasında, cinsiyetin belirleyici bir faktör olmaması cinsiyete göre ayrımcılığın önlenmesi ve her öğrencinin potansiyelini tam olarak geliştirebilmesi açısından önemli bir bulgudur.

Çalışmanın bir diğer bulgusu, okul türü değişkeninin öğrencilerin matematik özyeterlik algılarında anlamlı bir fark yaratmadığıdır. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, BİLSEM öğrencilerine yönelik araştırma sonuçlarına rastlanmamış olmasına rağmen öğrencilerin matematik özyeterlik algılarının özel okullar lehine anlamlı bir farklılaşma gösterdiği baskın bir şekilde ortaya çıkmaktadır (Albayrak, Tarım ve Baypınar, 2023; Kurbanoglu ve Takunyacı, 2012; Taşdemir, 2016). Bu durum, özel okulların öğrencilere daha fazla özgüven kazandırdığı veya matematikle ilgili daha olumlu bir algı oluşturduğu şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmanın bir diğer bulgusu, okul türü değişkenine göre öğrencilerin üstbilis becerilerin de anlamlı bir farklılık bulunmamasıdır. Bu sonuç Evran ve Yurdabakan'ın (2013) çalışmalarındaki bulgularla desteklenmektedir. Genel olarak alan yazında okul türü değişkenine göre öğrencilerin üstbilis becerilerini etkileyen faktörleri inceleyen araştırma sonuçlarına rastlanmamıştır. Çalışmanın kapsamı içerisinde öğrencilerin matematik özyeterlik algılarında ve üstbilis becerilerinde okul türü değişkenine göre anlamlı bir fark bulunmaması, BİLSEM öğrencilerinin her ne kadar okul türleri bakımından farklılık gösteriyor olsalar da tanılama süreçlerinin benzer olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Araştırma kapsamında sınıf seviyesinin öğrencilerin matematik özyeterlik algılarında anlamlı bir fark yarattığı ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgulara göre, 5. sınıf öğrencilerinin matematik özyeterlik algıları ile 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin algıları arasında farklılık gözlemlenmiştir. 5. sınıf öğrencilerinin matematik özyeterlik algıları, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin algılarından daha yüksek olarak tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 6. sınıf öğrencilerinin matematik özyeterlik algıları da 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin algılarından daha yüksek bulunmuştur. Literatürde yapılan araştırmalar incelendiğinde, matematik özyeterlik algılarının bu çalışmayla paralel olarak üst sınıflara geçtikçe azaldığı yönündedir (Akgül, 2014; Albayrak, Tarım ve Baypınar, 2023; Sevgi ve Zihar, 2020). Bu bulgular öğrencilerin matematik özyeterlik algılarının sınıf seviyesi ile ilişkili olduğunu ve zaman içinde değişebileceğini göstermektedir.

Benzer şekilde sınıf seviyesinin öğrencilerin üstbilis becerilerinde anlamlı bir fark yarattığı belirlenmiştir. Üst sınıflara doğru gidildikçe üstbilis becerilerde üst sınıflar aleyhine anlamlı fark görülmektedir. Literatürdeki benzer çalışmalar araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir (Ağpak, 2019; Arslan, 2020; Evren ve Yurdabakan, 2013; Öztürk ve Kurtuluş , 2017). Özellikle Türkiye özelinde ortaokulda üst sınıflara geçildikçe öğrencilerin matematik özyeterlilik algılarında ve üstbilis becerilerinde düşüş yaşanmasının sebebi öğrencilerin 8. sınıfın sonunda girmiş oldukları merkezi sınav olabilir. Nitekim Delioğlu (2017) ve Adal ve Yavuz'un (2017) yapmış olduğu çalışmalarda sınav kaygısı ile özyeterlilik arasında negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Bu durum, öğrencilerin merkezi sınava girdikleri sınıf seviyesi yaklaştıkça matematik özyeterliliklerinin ve üstbilis becerilerinin etkilendiği şeklinde yorumlanabilir.

Araştırmadaki bir diğer bulgu öğrencinin devam ettiği program türünün öğrencilerin matematik özyeterlilik algılarında ve üstbilis becerilerinde anlamlı bir fark yarattığını göstermektedir. Elde edilen bulgularda, BYF programındaki öğrencilerin matematik özyeterlilik algıları ve üstbilis becerilerinin ÖYG programındaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu yönündedir. Araştırmada, program türü değişkeni ile sınıf seviyesinin değişiminin benzer şekilde anlamlı farklılık göstermesinin nedeni; BYF grubu öğrencilerinin 5. ve 6. sınıf öğrencilerinden, ÖYG grubu öğrencilerinin ise 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmasıdır. Dolayısıyla bu bulgular ışığında program türünün öğrencilerin matematik özyeterlilik algıları ve üstbilis becerileri üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin matematik özyeterlilikleri ile üstbilis becerileri arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Özel yetenekli öğrencilerde matematik özyeterlilik algıları ile üstbilis becerileri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar literatürde sınırlı olmakla birlikte bu iki değişken arasında pozitif yönde ilişki olduğunu belirten araştırmalar yer almaktadır (Akgül, 2014; Alcı ve Yüksel, 2012; Deniz, 2017; Malpass, O'Neil ve Hocevar, 1999; Öztürk ve Kurtuluş, 2017). Bir öğrencinin matematik dersine yönelik özyeterlilik algısı, onun bu derste başarılı olabileceğine olan inancını ifade etmektedir. Öğrencinin sahip olduğu bu inanç onun matematikle ilgili etkinliklere girmeye istekli olmasına ve bu yönde başarıma konusundaki motivasyonunu olumlu yönde etkileyebilir. Bu motivasyonla hareket eden öğrenci matematik dersine yönelik üstbilis becerilerini geliştirme sürecini doğru bir şekilde yönlendirebilir. Özetle; bu ve benzeri faktörlerin bir araya gelmesiyle matematik özyeterlilik algısı ile matematik dersi üstbilis becerileri arasında pozitif bir ilişki olmasının kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.

Öneriler

Çalışmanın sonuçları doğrultusunda bazı öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler şu şekildedir:

- Çalışma başka değişkenler kullanılarak yeniden gerçekleştirilebilir.
- Benzer bir çalışma boylamsal olarak ele alınabilir.
- Öğrenciler üst sınıflara geçtikçe azalan matematik özyeterlilik algılarını gidermeye yönelik çalışmalar yapılabilir.
- Özel yetenekli öğrencilerde farklı program türlerinin öğrenci başarısı ve yetenek gelişimi üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için detaylı araştırmalar yapılabilir.

Kaynakça

- Adal, A. A. ve Yavuz, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. *International Journal of Field Education*, 3(1), 20-41.
- Abalı Öztürk, Y. ve Şahin, Ç. (2015). Matematiğe ilişkin akademik başarı-öz yeterlik ve tutum arasındaki ilişkilerin belirlenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, 31, 343-366.
- Ağpak, Y. E. (2019). *Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri, matematiksel üstbiliş farkındalık düzeyleri ve arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzincan.
- Akgül, S. (2014). *Üstün yetenekli öğrencilerin matematik yaratıcılıklarını açıklamaya yönelik bir model geliştirilmesi*. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
- Albayrak, H. B., Tarım, K. ve Baypınar, K. (2023). Özel yetenekli öğrencilerin matematik okuryazarlığı öz-yeterlik algıları ile matematik okuryazarlığı başarılarının incelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 13(1), 115-127. <https://doi.org/10.24315/tred.1012064>
- Alcı, B. ve Yüksel, G. (2012). An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service ELT students: Prediction and difference. *Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi*, 2(1), 143-165.
- Arslan, A. (2020). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel bilişüstü farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi. *Turkish Journal of Educational Studies*, 7(2), 150-169.
- Ataman, A. (2004). *Üstün Zekalı ve Üstün Özel Yetenekli Çocuklar*. In R. Şirin, A. Kulaksızoğlu & A. E. Bilgili (Eds), *Üstün Yetenekli Çocuklar* (pp. 158-159). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
- Bağçeci, B., Döş, B. ve Sarıca, R. (2011). İlköğretim öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyleri ile akademik başarı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(16), 551-566.
- Bandura, A. (1993). *Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning*. *educational psychologist*, 28(2), 117-148.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. ABD: W.H. Freeman and Company.
- Carr, M., Alexander, J. ve Folds-Bennett T. (1994). Metacognition and mathematics strategy sse. *Applied Cognitive Psychology*. c.8. s.6: 583-595.
- Chauhan, A. ve Singh, N. (2014). Metacognition: A conceptual framework. *International Journal of Education and Psychological Research (IJEPR)*, 3(3), september 2014.
- Delioğlu, H. N. (2017). *Sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik başarısı ile sınav ve matematik kaygısı, matematiğe yönelik özyeterlik algısı arasındaki ilişki*. Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

- Deniz, T. (2017). *Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
- Eraslan Çapan, B. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(12), 140-154.
- Ergin, G. (2022). *Ortaokul öğrencilerinin matematik özyeterlik, kaygı, tutum ve algılanan öz düzenlemeler arasındaki ilişkinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Antalya.
- Evran, S. ve Yurdabakan, İ. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeylerinin incelenmesi. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 2(1), 213-220. ISSN: 2146-9199.
- Hacker, D. J. (1998). *Definitions and Empirical Foundations*. Metacognition in Educational Theory and Practice. ed. Douglas J Hacker, John Dunlosky, Arthur C Graesser. ABD: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers: 1-23.
- Hackett, G. (1985). Role of mathematic self efficacy in the choice of math related majors of college women and men: A path analysis. *Journal of Counseling Psychology*, 32, 47-56.
- Junge, M. E., Beverly, J. D. (1995). Mathematical self-efficacy gender differences in gifted/talented adolescents. *Gifted Child Quarterly*, 39 (1), 22-26.
- Junge, M. E. ve Dretzke, B. J. (1995). Mathematical self efficacy: gender differences in gifted/talented adolescents. *Gifted Child Quarterly*, 39, 22-28.
- Kahramanoğlu, R. ve Deniz, T. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik öz yeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18 (3), 189-200. DOI: 10.17679/inuefd.334285
- Karasar, N. (2011). *Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Koç, C. ve Karabağ, S. (2013). İlköğretim ikinci kademe (6-8. sınıf) öğrencilerinin bilişüstü yetileri ile başarı yönelimlerinin incelenmesi. *Education Sciences*, 8(2), 308-322.
- Kök, B. (2012). Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerde Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Yaratıcılığa, Uzamsal Yeteneğe ve Başarıya Etkisi [The Influence of Differentiated Geometry Teaching on Creativity, Spatial Ability and Success in Gifted and Talented Students]. İstanbul: Doctoral Thesis, Institute of Social Sciences of İstanbul University, Special Education Department.
- Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2006). *Sosyal bilimler için istatistik*. Ankara: Pegem Yayınları.
- Kurbanoğlu, N. İ. ve Takunyacı, M. (2012). Lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı, tutum ve öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, okul türü ve sınıf düzeyi açısından incelenmesi. *Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi*, 9(1), 110-130.
- Lent, R. W., Brown, S. W. ve Larkin, K. C. (1984). Relation of self efficacy expectations to academic achievement and persistence. *Journal of Counseling Psychology*, 31, 356-362.
- Livingston, J. A. (1997). Metacognition: An overview, [En ligne]. <http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/metacog.htm> => cf si références complètes. Si oui, le rappeler à DN.

- Makel, M. C. (2009). Help us creativity researchers, you're our only hope. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 3(1), 38–42. doi:10.1037/a0014919
- Malpass, J. R., O'Neil, H. F. ve Hocevar, D. (1999). Self Regulation, goal orientation, self efficacy, worry and high stakes math achievement for mathematically gifted high school students. *Roeper Review*, 21, 281-288.
- Meehan, J. M. (2007). *The role of gifted third, fourth and fifth grade students' gender on mathematics achievement, self-efficacy, and attitude*, (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Walden University School of Education, Maryland.
- Özcan, Z. Ç. (2010). The construct validity of the scale of young pupils' metacognitive abilities in mathematics. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. 2. 2997-3002. 10.1016/j.sbspro.2010.03.454.
- Öztürk, B. ve Kurtuluş, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi*, (31), 762-778.
- Pajares, F. (2002). Gender and perceived self-efficacy in self-regulated learning. *Theory into Practice*, 41,2, 116- 125.
- Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs and mathematical problem-solving of gifted students. *Contemporary Educational Psychology*, 21, 325-344.
- Pajares, F. ve Kranzler, J. (1995). Self-efficacy beliefs and general mental ability in mathematical problem-solving. *Contemporary Educational Psychology*, 20, 426-443.
- Pajares, F. ve Miller, M. D. (1994). Role of self-efficacy and self-concept beliefs in mathematical problem solving: A path analysis. *Journal of Educational Psychology*. c. 86. s.2:193-203.
- Pajares, F., Miller, M. D. ve Johnson, M.J. (1999). Gender differences in writing self-efficacy beliefs of elementary school students. *Journal of Educational Psychology*, 91(1), 50–61.
- Panaoura, A., ve Philippou, G. (2003). The construct validity of an inventory for the measurement of young pupils' metacognitive abilities in mathematics. *International Group for the Psychology of Mathematics Education, Paper presented at the 27th International Group for the Psychology of Mathematics Education Conference Held Jointly with the 25th PME-NA Conference (Honolulu, HI, Jul 13-18, 2003)*, (3) 437-444.
- Randhawa, B. S., Beamer, J. E. ve Lundberg, I. (1993). Role of mathematics self-efficacy in the structural model of mathematics achievement. *Journal of Educational Psychology*, 85(1), 41– 48. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.1.41>
- Saraç, H. ve Özarslan, M. (2018). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin çevresel tutum düzeyleri ile bilişüstü yetilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Journal of Computer and Education Research*, 6(11), 65-67.
- Schraw, G. ve Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. *Educ Psychol Rev* 7, 351–371. <https://doi.org/10.1007/BF02212307>
- Schunk, D. H. ve Pajares, F. (2009). *Self-Efficacy Theory*. In Kathryn R. Wentzel & Allan Wigfield (Eds.), *Handbook of motivation at school*. New York: Routledge.

- Sevgi, S. ve Zihar, M. (2020). Ortaokul öğrencilerinin yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik öz yeterlik algılarının incelenmesi. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 28(6), 2331-2345. <https://doi.org/10.24106/kefdergi.700428>
- Sternberg, R. J. ve Davidson, J. E. (Eds.). (2005). *Conceptions of giftedness* (2nd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511610455>
- Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Taşdemir, C. (2016). Lise son sınıf öğrencilerinin matematik öz-yeterlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Bitlis İli Örneği). *Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi*, 3(1), 39-50.
- Terzi, M. ve Mirasyedioğlu, Ş. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik özyeterlik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. *Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Dergisi*, 2(2), 257-265.
- Tunca, N. ve Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üstbiliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 4(1), 47-48.
- Uzun, M. (2004). *Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı*, İstanbul: I. Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi.
- Yabaş, D. (2008). *Farklılaştırılmış öğretim programının öğrencilerin özyeterlik algıları, biliş-üstü becerileri ve akademik başarılarına etkisinin incelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
- Yıldız, D. (2015). 8. Sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık ve akademik öz yeterlik düzeyleri, motivasyonel inançları ve TEOG sınavı türkçe puanları: Bir yapısal eşitlik modeli denemesi. *Tarih Okulu Dergisi (TOD)*, 8, XXIII, 41-61.